

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

УДК 616-092.19

ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna
GAFUROV Farrukh Abualievich
PhD
Samarkand State Medical University

PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES

For citation: Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh, Pathophysiology mechanisms of obesity in type i diabetes // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.299-304

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710145>

ABSTRACT

Nowadays, obesity is a low-level chronic inflammatory disease characterized by multifactorial metabolic dysfunctions and is a serious global threat to the health of adults and children. The idea that type 1 diabetes is a disease of thin people is now losing its relevance. Increasing epidemiological evidence now establishes a link between type 1 diabetes and the subsequent development of obesity, or vice versa. In addition to the effects of obesity-promoting environments specific to type 1 diabetes, biopsychosocial stressors further increase the likelihood of obesity. The relationship between obesity and increased insulin dependence creates a vicious circle. In the absence of weight management guidelines and regulatory approvals for this population, health care providers must strike a delicate balance between benefit and risk. The gravity of this situation underscores the importance of bringing this topic to the fore.

Key words: diabetes, obesity, adipocytes

АБДИРАШИДОВА Гульноза Аблакуловна
ГАФУРОВ Фаррух Абуалиевич
PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОЖИРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ I ТИПА

АННОТАЦИЯ

В настоящее время ожирение представляет собой вялотекущее хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся многофакторными метаболическими дисфункциями и представляющее серьезную глобальную угрозу здоровью взрослых и детей. Представление о том, что диабет 1 типа – болезнь худых людей, сейчас теряет свою актуальность. В настоящее время появляется все больше эпидемиологических данных, подтверждающих связь между диабетом 1 типа и последующим развитием ожирения или наоборот. Помимо воздействия окружающей среды, способствующей ожирению, специфичной для диабета 1 типа,

биопсихосоциальные стрессоры еще больше увеличивают вероятность ожирения. Связь между ожирением и повышенной инсулиновой зависимостью создает порочный круг. В отсутствие руководящих принципов по контролю веса и разрешений регулирующих органов для этой группы населения поставщики медицинских услуг должны найти тонкий баланс между пользой и риском. Серьезность этой ситуации подчеркивает важность выдвижения этой темы на передний план.

Ключевые слова: сахарный диабет, ожирение, адипоциты.

ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna

GAFUROV Farrux Abualievich

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

QANDLI DIABET I-TIPIDA SEMIRISHNING PATOFIZIOLOGIK MEXANIZMLARI

ANNOTATSIYA

Hozirgi davrda semirish ko'p faktorli metabolik disfunktsiyalar bilan tavsiflangan past darajadagi surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, kattalar va bolalar salomatligi uchun jiddiy global tahdiddir. Qandli diabetning 1-tipi ozg'in odamlarning kasalligi degan fikr hozirda o'z ahamiyatini yo'qotib bormoqda. Oshib borayotgan epidemiologik dalillar endi 1-tip diabet va keyin semirishning rivojlanishi yoki aksincha bog'liqlikni aniqlaydi. 1-tip diabetga xos bo'lgan semirishga olib keluvchi muhitlar oqimining ta'siridan tashqari, biopsixosotsial zo'riqishlar yanada semirish ehtimolini oshiradi. Semirish va insulinga qaramlikning kuchayishi o'rtasidagi munosabatlar illatli xalqani hosil qiladi. Ushbu aholi qatlami uchun vazni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar va me'yoriy tasdiqlar bo'lmasa, tibbiyot xodimlari foyda va xavf o'rtasida nozik muvozanatni saqlashlari kerak. Ushbu vaziyatning og'irligi ushbu mavzuni birinchi o'ringa olib chiqish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: qandli diabet, semizlik, adipotsitlar

Dolzarbli. Semizlikning global tarqalishi 1975 yildan beri qariyb uch barobar oshdi va 2019 yilda taxminan besh million odam diabet kabi kasalliklar tufayli vafot etdi [WHO, 2023; Chong B, Jayabaskaran J, Kong G, 2023]. 1980 yildan beri diabet kasalligi to'rt baravar ko'payib, erta o'limning asosiy sababiga aylandi [NCD-RisC, 2016]. Qo'shma Shtatlarda 1-tip diabet (1TD) kattalardagi diabetning barcha holatlarining taxminan 5,6% ni tashkil qiladi [Xu G, Liu B, Sun Y, 2018]. Tarixan, 1TD ozg'in shaxslar orasida ustun bo'lgan fenotip sifatida tavsiflangan, ammo hozirda autoimmun jarayondan tashqari omillar ta'sir ko'rsatishi aniqlandi [Van der Schueren B, Ellis D, 2021]. 1TD tarqalishi butun dunyo bo'ylab 2021 yildagi 3,7 milliondan 2040 yilda ~ 13,5–17,4 milliongacha oshishi kutilmoqda [Gregory GA, Robinson TI, 2022]. Semirish tufayli oshqozon osti bezi β -hujayralarining tez parchalanishi ijtimoiy-iqtisodiy va dieta o'zgarishlar tezlashishi sharoitida yaqqol namoyon bo'ladi. 2-tip diabet (2TD) kontekstida klinik yordam amaliyotida transformativ o'zgarishlar yuz bermoqda, birinchi navbatda, T2DM va semirishni samarali hal qilish uchun inqilobiy qadam sifatida ikki marta vazn yo'qotishni amalga oshirishga qaratilgan [Lingvay I, Sumithran P, 2022]. Biroq, 1TD bilan og'rigan bemorlarda optimal glyukemik nazoratga erishishda semirishni davolash bilan bog'liq qiyinchiliklar va tavsiyalarining yo'qligi yutuqlarni salmog'ini kamaytirdi.

Semirish energiyaga boy oziq-ovqatlar oqimi va harakatsiz turmush tarziga moyillik bilan tavsiflanib, aynan harakatsiz turmush tarzi semirishning kuchayishi ortidagi harakatlantiruvchi kuch sifatida keng e'tirof etilgan [Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, 2011]. Shuningdek, semirishning genetik, siyosiy (sanoat ta'siri, suboptimal tartibga solish), ijtimoiy-iqtisodiy (masalan, tengsizlik, oziq-ovqat xavfsizligi yo'qligi) va madaniy (masalan, stigmatizatsiya, qo'llab-quvvatlash yetishmasligi) omillar bilan bog'liqligi keng ta'kidlangan [Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, 2011]. 1TD da semirishga hissa qo'shadigan o'zgaruvchilar 1-rasmda umumlashtirilgan.

1-rasm. 1-tip qandli diabetda semirishning paydo bo'lishi

Birinchi, 1TD patogenezida semirishning yetarli darajada tushunilmaganligi saqlanib qolmoqda, bu esa samarali oldini olish va davolash strategiyalariga to'sqinlik qilishi mumkin. 1TD rivojlanishi turli yo'llar bo'ylab sodir bo'ladi, bu autoimmun jarayon va insulining bo'lgan ehtiyoj bilan bog'liq tashqi stress omillarining o'zaro ta'siri bilan tavsiflanadi [Van der Schueren B, Ellis D, Faradj RN, 2021]. Bizning bu munosabatlarni tushunishimiz asosan 2001 yilda taklif qilingan "tezlashtiruvchi gipoteza" ga bog'liq bo'lib, u bolalik davrida ham 1TD, ham 2TD boshlanishining asosi bo'lgan insulin rezistentligining umumiy patogeneziga turtki berdi [Wilkin T., 2001]. Ushbu nazariya so'nggi yigirma yil ichida shubha ostiga olinmoqda, ham tasdiqlanmoqda. Polshada o'tkazilgan retrospektiv tadqiqot (n = 559, yoshi <14 yosh) semizlikning ortib borishi 1TD bilan kasallanishning ko'payishini tushuntiradi degan fikrni shubha ostiga qo'ydi, chunki vaqt o'tishi bilan tashxis qo'yilgan bolalar orasida TMIning mos ravishda ortishi kuzatilmagan [Wasył-Nawrot B, Wójcik M, Nazim J, 2020]. Biroq, Polshada o'tkazilgan yana bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, 1TD boshlanishida yuqori TMI β-hujayralarning yo'qolishini tezlashtiradi va C-peptid darajasidan mustaqil ravishda yallig'lanish sitokinlarini oshiradi [Kurpiewska E, Ciężki S, 2023]. Preklinik tadqiqotlarda immun bo'lmagan diabetning yuqori yog'li dietaga asoslangan sichqoncha modeli diabetning β-hujayra mo'rtligidan kelib chiqishi mumkinligini ko'rsatdi [Dooley J, Tian L, Schonefeldt S, 2016]. Bu mo'rtlik orolchalar ichida glyukotoksikligi va lipotoksikligiga olib kelishi mumkin, bu kasallikning patofiziologiyasiga yordam beradi [Wilkin T., 2001; Dooley J, Tian L, Schonefeldt S, 2016].

Multiomika ma'lumotlari molekulyar signaturaning o'zaro bog'liqligi haqidagi tushunchamizni kengaytirdi. Metabolomik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 1TD va 2TD o'rtasida bir-biri bilan kesishuvchi metabolit yo'llari bor, bu tarmoqlangan zanjirli va aromatik aminokislotalar, glutamin sikli, glikoliz va triglitseridlar metabolizmining kuchayishi bilan tasdiqlanadi [Izundegui DG, Naylor M., 2022]. Yog' massasi va semizlik (FTO) geni 1TD da semirishni bashorat qilishda ishtirok etadi, bu uning genetik testdagi potentsial rolini ko'rsatadi [Corbin K.D., Driscoll K.A., 2018]. 1TD (1b turi) bo'lgan autoimmun bo'lmagan bemorlar orasida GWAS tadqiqoti o'n uchta yangi lokusni aniqladi, ulardan to'qqiztasi semirish bilan bog'liq [Qu J, Qu H-Q, Bradfield JP, 2021]. Alfa-1,2-

glyukoziltransferaza (ALG10), kalneyron 1 (CALN1), EPH B4 retseptorlari (EPHB4), yadro omili IB (NFIB) va tioredoksin (TXN) bu lokuslarni ifodalovchi genlar qatoriga kiradi [Qu J, Qu H-Q, Bradfield JP, 2021]. Autoimmun (ya'ni, 1a-tur) diabetda potentsial konvergentsiya uchun turli kogortalarni o'rganish qiziqarli bo'ladi. 21 ta tadqiqotning meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, diabet yoki semizlik bilan og'riq birinchi darajali qarindoshlarda bolalik davrida 1TD rivojlanishining xavfi yuqori bo'ladi. Oddiy vaznli ona bilan solishtirganda, semiz onaning farzandida bolalik davrida 1TD rivojlanish xavfi ortadi, nisbiy xavf (NX) 1,3 [Hidayat K, Zou SY, Shi BM., 2019]. Qizig'i shundaki, 1TD bilan og'riq otadan bolalarga 1TD ni o'tish xavfi onaga qaraganda 1,5 baravar yuqori [Hidayat K, Zou SY, Shi BM., 2019]. Ota-onalarning ta'siridagi bu nomuvofiqlik, ayniqsa, inson leykotsitlar antigeni va insulin rezistentligining genetik rolini qo'shimcha o'rganishni talab qiladi. TEENDIAB kogorti (n = 610) tahlili shuni ko'rsatdiki, onasida 1TD bo'lgan avlodlar diabeti bo'lmagan onalar avlodi bilan solishtirganda bolalik davrida abdominal semirish ehtimoli ikki baravar ko'p bo'lgan. Biroq, metabolomika profili sabab-oqibat munosabatlarini tushuntira olmadi. Biroq, onaning 1TD kasalligi bolalik davridagi semirish xavfi yuqoriligi bilan bog'liq bo'lgan ikki tomonlama assotsiatsiya aniqlandi [Pitchika A, Jolink M, Winkler C, 2018]. Umuman olganda, 1TD va semizlik / 2TD o'rtasida bog'liqlik mavjudligi aniq; metabolik disfunktsiya autoimmunitetning natijasimi yoki aksincha, aniqlik kiritishni talab qiladi.

Ikkinchidan, semirishni davolash 1TD uchun davolash standarti, intensiv insulin terapiyasi bilan asoratlanadi, bu paradoksal ravishda kilogramm ortishiga olib keladi va vaznni nazorat qilish maqsadlariga erishish uchun qiyin dilemma yaratadi [Nathan D, Genuth S, Lachin J, 1993]. Bunday hodisa insulin bilan bog'liq ekzogen fiziologik o'zgarishlar (masalan, insulinini periferik va jigarda taqsimlanishi va kaloriyalarni saqlash o'rtasidagi nomutanosiblik) va gipoglikemiya oldini olish uchun psixologik moslashuvlar o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni o'z ichiga oladi [Conway B, Miller RG, 2010; Van der Schueren B, Ellis D, Faradji RN, 2021]. Gipoglikemiya qo'rquvi 1TD bilan yashovchi odamlar uchun jismoniy mashqlar qilish uchun qo'shimcha to'siq bo'lib, 1TD bilan kasallangan kattalarning katta qismi tavsiya etilgan darajalarga erisha olmaydi [Beattie CS, Jesse A, Heinrich K., 2021]. Uglevodlarni ortiqcha iste'mol qilishga ham xuddi shunday tashvish sabab bo'ladi. O'z tengdoshlari bilan solishtirganda, 1TD bo'lgan o'smirlar tengdoshlariga qaraganda ovqatlanish buzilishi va tartibsiz ovqatlanish darajasi yuqori bo'ladi [Young V, Eiser C, Johnson B, 2013]. Uzoq muddatli majburiyatlar va gipoglikemiya haqida doimiy tashvish oziq-ovqatga sog'lom munosabatlarni saqlab qolishni qiyinlashtirishi mumkin. Natijada, semirishning rivojlanishi insulin rezistentligiga olib keladi, bu esa ko'proq insulin kiritishni talab qiladi. Bu qiyin vaziyat yaratadi, chunki insulin dozasini oshirish kilogramm ortishini yanada yomonlashtirishi mumkin [Van der Schueren B, Ellis D, Faradji RN, 2021].

Uchinchidan, 1TD da salomatlikdagi nomutanosiblik nogironlikka moslashtirilgan hayot yillarida (DALYs) hal qilinmagan bo'shliqlar bilan keng o'zgarishlarga olib keladi [Lin X, Xu Y, Pan X, Xu J, 2020]. 1TD ning ijtimoiy xususiyatlari turli zaifliklar va differentsial ta'sir qilish orqali semirishga yoki aksincha ta'sir qilishi mumkin [Diderichsen F, Hallqvist J, 2019; Lynch EB., 2020]. Shvetsiyada o'tkazilgan tadqiqot (n = 16,365, yoshi ≤ 22) yuqori TMI onaning ta'lim darajasi pastligi 1TD xavfi ortishi bilan bog'lovchi vositachi sifatida ishlaganligini aniqladi [White PA, Faresjö T, Jones MP, 2023]. Ushbu topilma ijtimoiy farqlarning differentsial zaifligini tushuntirishga mos keladi, bu yerda xabardorlik yetishmasligi bolalarni nosog'lom ta'sirlarga va ruhiy-ijtimoiy stressning kuchayishiga ko'proq moyil qilishi mumkin. Boshqa differentsial zaifliklar orasida ayollar, past daromadlari va insulin terapiyasi va diabetni boshqarish texnologiyalaridan foydalanish imkoniyati yo'qligi kiradi [Minges KE, Whittemore R, Weinzimer SA, 2017; Lin X, Xu Y, Pan X, Xu J, Ding Y, 2020]. Davolanishni davom etmaslik β -hujayra apoptozi va diabet rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Uglevodlarni haddan tashqari iste'mol qilish va kam jismoniy faollik kabi turli xil ta'sirlarning 1TD bilan og'riq odamlarda semirishga ta'siri ham keng o'rganilgan [Beattie CS, Jesse A, Heinrich K., 2021; Pang T, Gray HL, Alman AC, Buro AW, 2023].

1TD ning o'zi β -hujayra yallig'lanishini keltirib chiqaradi [Vilarrasa N, San Jose P, Rubio M, 2021]. Semirish, shuningdek, lipotoksiklik, glyukotoksiklik, mitoxondriyal disfunktsiya, yog' to'qimalarining disfunktsiyasi, endokrin o'zgarishlar va ichak mikrobiomalari muvozanati buzilishini

o'z ichiga olgan bir qator fiziologik hodisalarni keltirib chiqaradi, bu esa past darajadagi surunkali yallig'lanish holatini yaratadi [Corbin KD, Driscoll KA, Pratley RE, 2018; Vilarrasa N, San Jose P, Rubio M, 2021]. Shunday qilib, 1TD va semirishning bu ikki tomonlama yuki yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va insulin rezistentligi bilan bog'liq metabolik sindromlar kabi tizimli asoratlarga olib keladi [Oboza P, Ogarek N, Olszanecka-Glinianowicz M, Kocelak P., 2023]. Chuqur biopsixosotsial oqibatlarni tan olish va semirishni davolash uchun harakatga chaqirish hozir vaqtda juda muhim..

REFERENCES| СНОЧКИ | IQTIBOSLAR:

1. Kueh, M.T.W., Chew, N.W.S., Al-Ozairi, E. et al. The emergence of obesity in type 1 diabetes. *Int J Obes* 48, 289–301 (2024).
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гулноза, Абдирашидова Гулноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." *Журнал биомедицины и практики* 7.1 (2022).
6. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДВС-СИНДРОМОМ М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022
7. FEATURES OF ETIOPATHOGENESIS OF DRY EYE SYNDROME IN WOMEN OF KASHKADARYA REGION. SG Utkurovna, AG Ablakulovna, OF Orifjonovna - JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE, 2023
8. Utkurovna S. G., Ablakulovna A. G. Pathophysiology of the triad of young sports girls aspects //Конференции. – 2020.
9. Саидова Ф. С., Самиева Г. У., Абдирашидова Г. А. Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста //Журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
10. Approximate solution of some linear delay differential equations in medicine A Abdirashidov, G Abdirashidova - *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 2019
11. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 3(2024)]ISSN:2992-8915
12. Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕКТРА ЦИТОКИНОВ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЛАРИНГОТРАХЕИТАХ У ДЕТЕЙ // UNIVERSAL JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, VOLUME 2, ISSUE 9 (2024), P 87-92.
13. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Bakiyev Shavkat Sherzodovich, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 11-17.
14. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, YURAK-QON TOMIR TIZIMINING BALANDLIK HOLATIDA GIPOKSIYAGA ADAPTATSIYASI PATOFIZIOLOGIYASI // MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference-2024, P 88-95.
15. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, DIABETIK ATEROTROMBOZ PATOGENEZIDA YANGI JHATLAR // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 5

(2024)]ISSN:2992-8915, 74-76 b.

16. Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, UMUMIY XAVF OMILLARI VA MEKANIZMLARIGA EGA YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA SARATON PATOFIZIOLOGIYASI // FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA [Jild: 03Nashr: 5 (2024)]ISSN:2992-8915, 150-155 b.

17. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович, ЦИТОКИН БЎРОНИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР // Биология ва тиббиёт муаммолари 2024, №1 (151), 431-435 b.

Статья поступила в редакцию 10.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 10.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Гафуров Фаррух Абуалиевич- PhD, ассистент, кафедры травматологии и ортопедии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0003-5534-4388>

Абдирашидова Гулноза Аблакуловна – старший преподаватель кафедры патологической физиологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: gulnoza_ganisher@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2559-4549>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Гафуров Ф.А. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Абдирашидова Г.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Gafurov Farrukh Abdualievich - PhD, Assistant, Department of Traumatology and Orthopedics. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: azim_ahtamov@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-0796-4844>

Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna – Senior Lecturer, Department of Pathological physiology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: gulnoza_ganisher@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2559-4549>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Gafurov F.A.— ideological concept of the work, editing the article;

Abdirashidova G.A.— collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000